

Förderung der BigBlueButton-Community – Bericht 2024

ZKI Arbeitskreis Strategie und Organisation:

Malte Dreyer, malte.dreyer@hu-berlin.de

Jörg Last, last@dhbw.de

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15016741>

Zusammenfassung

Die Entwicklung von BigBlueButton hat im Jahr 2024 große Fortschritte gemacht, die auch durch die finanzielle Unterstützung der ZKI-Gemeinschaft ermöglicht wurden. Der Schwerpunkt lag auf **Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit**, der **Anpassung der Benutzeroberfläche** und der Integration von **LiveKit**.

Aufgrund der finanziellen Förderung durch die ZKI-Community konnte ein zusätzliches Fundraising von 62.000€ für die Integration von LiveKit generiert werden. Diese Finanzierung ermöglichte die Abhaltung von drei Entwicklertreffen, die signifikante Resultate und intensiven Austausch brachten.

BigBlueButton 3.0 bietet visuelle **Verbesserungen für Benutzende**, einschließlich **neuer Chat-Funktionen**, **Diagrammdarstellungen für Umfrageergebnisse** und innovativen **Whiteboard-Tools**. **LiveKit**, ein moderner WebRTC-Medienserver, wurde integriert um die **Audioqualität zu steigern**. Um BigBlueButton über die Version 2.x hinaus skalieren zu können, wurde die Client-Server-Kommunikation neugestaltet. Die Verwendung von **GraphQL** und **Hasura** für die Backend-Engine ermöglicht eine bessere Leistung. BigBlueButton ist nun dank der **neuen Plug-in-Architektur** ohne Änderungen am Kern erweiterbar. Bereits entwickelte Plugins umfassen Hybrid-Classrooms, Chat-Erwähnungen und Medien-Pop-outs. Ein **Software-Entwicklungskit** ermöglicht eigene Entwicklungen. Die Benutzeroberfläche wurde modernisiert und auf mobile Geräte angepasst. Die Version 3.1 soll erste Ergebnisse dieser Neugestaltung zeigen.

Wir möchten allen Mitgliedern der ZKI-Gemeinschaft DANKE sagen, die dazu beigetragen haben, BigBlueButton im Jahr 2024 voranzubringen. Es war ein sehr erfolgreiches Jahr und das Jahr 2025 wird auf diesen Ergebnissen aufbauen können.

Einführung

Durch die Pandemie hat die Bedeutung von Videokonferenzen (VK) für Hochschulen wesentlich zugenommen. Gleichzeitig setzt das EuGH-Urteil „Schrems II“ von Juli 2020 hohe Anforderungen an den rechtssicheren Betrieb von Produkten US-amerikanischer Videokonferenzanbieter. Um mehr strategische Autonomie zu erreichen, setzen viele deutsche Hochschulen auf zweigleisige Modelle¹. Sie setzen einerseits VK-Lösungen großer Cloud-Anbieter mit datenschutztechnischen Anpassungen ein und betreiben zum anderen eigene Open-Source basierte Lösungen.

BigBlueButton² ist eine Open-Source-Lösung, die insbesondere seit Beginn der Pandemie weltweit sehr großen Zuspruch findet. Der Fokus von BBB als VK-Lösung liegt dabei auf Online-Unterricht. Es gibt derzeit offiziell weltweit fünf Firmen, die Unterstützung für die Entwicklung von BBB anbieten

¹ <https://doi.org/10.5281/zenodo.4817794>

² <https://bigbluebutton.org/>

und eine größere Anzahl von Firmen, auch in Deutschland, die beim Betrieb von BBB unterstützen. Hauptentwicklungsfirma von BBB ist Blindside Networks mit Sitz in Kanada, sie koordiniert weltweit die Entwicklungen, den Release neuer Versionen und Updates etc.

Auch viele Bundesländer setzen auf umfangreiche BBB-Installationen für den Schulbetrieb. Hierbei ist zu beachten, dass sich die Anforderungen für den Schulunterricht und den Hochschulbetrieb in einigen Bereichen unterscheiden – seien es die Kursgrößen, die Lehrszenarien oder der Medieneinsatz. Aus diesem Grund war erstrebenswert, die Bedarfe von deutschen Hochschulen in die zukünftige Weiterentwicklung von BBB mit einzubringen.

Viele Hochschulen sahen dabei einen großen Bedarf, die Sicherheit, die Skalierbarkeit und die Funktionstiefe von BBB zu verbessern und die eigenen Entwicklungen an den einzelnen Hochschulen in Deutschland transparent zu gestalten oder auch die spezifischen Anforderungen von Hochschulen an VK-Lösungen stärker in die Entwicklungs-Community mit einzubringen.

Hintergrund zur Förderung der Community

Der ZKI³ hat im Jahr 2020 eine Umfrage⁴ durchgeführt, welche Entwicklungsbedarfe von den Hochschulen gesehen werden. Um diese Bedarfe geschlossen angehen zu können, wurden durch Crowdfunding Kapazitäten für die Bedarfe deutscher Hochschulen bei Blindside Networks geschaffen. An den weiteren Abstimmungen beteiligen sich alle Hochschulen, die sich an dem Crowdfunding beteiligt haben.

Dieser Bericht ergänzt den Bericht zur Entwicklung der BBB-Community aus dem Jahr 2023⁵.

³ <https://www.zki.de/>

⁴ <https://zenodo.org/record/4300202>

⁵ <https://zenodo.org/records/7624015>

Ausführlicher Bericht

2024 war ein wichtiges Entwicklungsjahr für BigBlueButton, sowohl hinsichtlich der Erweiterungen zur Usability und im User-Interface, als auch insbesondere hinsichtlich der grundlegenden Verbesserungen des Kerns.

Im Austausch mit den Einrichtungen des ZKI wurden zwei Schwerpunkte identifiziert und adressiert:

1. Unterstützung von Hybrid Classrooms
2. Einbindung von LiveKit in BigBlueButton

Die Ergebnisse werden in diesem Bericht hervorgehoben.

Zusammenfassung der Unterstützung durch den ZKI

Die ZKI-Gemeinschaft trägt seit 2021 finanziell zu den Entwicklungen von BigBlueButton bei. Da die erwähnten Funktionen erhebliche Änderungen an der BigBlueButton-Architektur erfordern, wurde ein zusätzliches Fundraising von 62.000€ für diese Funktionen durchgeführt, um LiveKit in den Kern von BigBlueButton zu integrieren. Wir möchten uns bei allen Organisationen für ihren wertvollen Beitrag bedanken.

Im Rahmen dieser Entwicklungen wurden im Jahr 2024 **drei Developer Summits** abgehalten.

BigBlueButton Entwickler-Gipfel #19: Mai 2024, Balneário Camboriú, Brasilien

- Arbeit an der neueren Schnittstelle für BigBlueButton
- Umstellung auf GraphQL (Meteor und MongoDB entfernt)
- Prototypische Integration von BigBlueButton in den Element.io Web-Client.

BigBlueButton Hackathon-Woche: Oktober 2024, Balneário Camboriú, Brasilien

- Erstellung eines Prototyps für die Integration mit H5P auf der Grundlage der Plugin-Architektur
- Vollständige Entfernung von Meteor und MongoDB
- Weiterentwicklung des Designs der Benutzeroberfläche

BigBlueButton Entwickler-Gipfel 20: Dez 2024, Technische Universität, Berlin

- Stresstest von BigBlueButton 3.0-dev mit 800 gleichzeitigen Benutzern
- Erweiterte Plug-in-Architektur
- Vorantreiben der LiveKit-Integration für 3.0
- Untersuchung von Whiteboard Vision (Anzeige mehrerer Whiteboards von Benutzern) und Screen Share Vision (Anzeige mehrerer Bildschirmfreigaben von Benutzern)

BigBlueButton 3.0

Am 28. Februar 2025 wurde BigBlueButton 3.0 veröffentlicht, das eine Reihe von sichtbaren Verbesserungen für die Benutzer bietet.

1. Neue Chat-Funktionen: Bearbeiten, Löschen, Emojis und Antworten
2. Neue Anzeige der Umfrageergebnisse als Diagramme (siehe Bild unten)
3. Neue Whiteboard-Formen und Markierungswerkzeug
4. Neue Tasten: Hand heben und verlassen
5. Sitzungsinformationen an den Anfang verschoben

Eine visuelle Übersicht über die in 3.0 verfügbaren Funktionen finden Sie unter

<https://www.youtube.com/watch?v=YRkQB6MJIII>.

Neben diesen sichtbaren Verbesserungen sind die Änderungen innerhalb der Kernarchitektur grundlegender.

LiveKit-Integration

Die LiveKit-Integration wurde Ende 2023 in Angriff genommen. LiveKit ist ein moderner WebRTC-Medienserver, der redundante Kodierung/Dekodierung (RED) unterstützt, eine branchenübliche Forward Error Connection für verbesserte Audioqualität.

Die LiveKit-Unterstützung ist in BigBlueButton 3.0 hinter einem Feature-Flag versteckt und wird in ein oder zwei weiteren Monaten der Testphase verfügbar sein.

Hier ist ein Beispielanruf, bei dem Sie den Unterschied in der Audioqualität mit LiveKit deutlich hören können.

<https://youtu.be/utQ06U-GuRw>

Skalierung auf 1.000 Benutzer

Um BigBlueButton über seine 2.x-Architektur hinaus zu skalieren, wurde die Kommunikation zwischen BigBlueButton-Client und -Server neu entwickelt.

Für die Backend-Engine wurde die Technologie auf GraphQL und Hasura umgestellt und der Meteor-Client wurde entfernt. Das Ergebnis ist eine einfachere Codebasis, eine optimierte Kommunikation zwischen Client und Server und die Beseitigung des Engpasses, der zum Laden aller Nachrichten erforderlich ist.

In BigBlueButton 3.0 sind bis zu 600 Benutzer in einer Sitzung möglich. Die dynamische Benutzerliste lädt dabei nur etwa 40 Benutzer zur gleichen Zeit. Die gleiche Paginierung gilt auch für den Chat.

Durch die Überarbeitung der Kommunikation wurde es in 3.0 einfach, den Chat zu bearbeiten und Emojis hinzuzufügen.

Plug-in-Architektur

Dank der Unterstützung des ZKI, der harten Arbeit der Entwickler und einiger wichtiger Impulse auf dem Entwicklertreffen haben wir jetzt eine Plugin-Architektur, die BigBlueButton von einem Produkt zu einer Plattform hebt.

Eine der ersten Anwendungen der Plug-in-Architektur war der Prototyp des Support for Hybrid Classrooms.

Timo Brockmeyer gibt ein Update zum Plugin-Projekt

Der Hauptvorteil von Plugins ist, dass BigBlueButton ohne Änderungen am Kern erweiterbar ist. Beispiele für Plugins, die bisher erstellt wurden:

Plugin	Status	Beschreibung
Generischer Link	verfügbar	Google Docs und jeden externen Link freigeben
Tour	verfügbar	Tour zur Benutzung von BigBlueButton für neue Benutzer
Medien-Pop-Out	verfügbar	Jede Webcam oder Bildschirmfreigabe in einem eigenen Fenster anzeigen
Chat-Erwähnungen	verfügbar	@Anmerkungen im Chat
h5p	Prototyp	Möglichkeit, die H5P-Aktivitäten in BigBlueButton einzubinden
Zufälligen Benutzer auswählen	verfügbar	Verbesserte Funktionalität im Vergleich zu 2.7

Es gibt jetzt ein öffentliches Plugin-Software-Entwicklungskit, mit dem jeder ein Plugin erstellen kann.

<https://github.com/bigbluebutton/bigbluebutton-html-plugin-sdk>

Die Integration der Hybrid-Classrooms erfolgte ebenfalls über ein Plugin.

Aktualisierte Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche von BigBlueButton ist auf mobile Endgeräte ausgerichtet und hat uns über sechs Jahre lang gute Dienste geleistet. Aber sie sieht mittlerweile veraltet aus.

Vor zwei Jahren wurde ein Projekt gestartet, um zu prüfen, wie das Design modernisiert und einfacher gestaltet werden könnte.

Julia und Tyler präsentieren beim BigBlueButton Developer Summit #20 in Berlin

Die ersten Ergebnisse dieser Aktivitäten werden in der Version 3.1 verfügbar sein.

Ein Bildschirmfoto eines Builds der neuen Benutzeroberfläche vom 11. März 2025

Abdecken des Kommunikationsspektrums

BigBlueButton deckt nun ein wesentlich breiteres Spektrum der Kommunikation ab und auch die Integration für virtuelle Classroom-Szenarien, wie die Integration in Moodle, wird weiter verbessert.

